

ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ ЯНГИ ЎЗБЕКISTONНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ШАРТИДИР

Ибраимов Холбой Ибрагимович

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
директори, академик.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214294>

“Тараққиётнинг тамал тоши ҳам, мамлакатни кудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам бу – илм-фан, таълим ва тарбиядир. Эртанги кунимиз, Ватанимизнинг ёруғ истиқболи, биринчи навбатда, таълим тизими ва фарзандларимизга бераётган тарбиямиз билан чамбарчас боғлиқ. Фарзандларимиз мактабдан қанчалик билимли бўлиб чиқса, юқори технологияларга асосланган иқтисодиёт тармоқлари шунча тез ривожланади, кўплаб ижтимоий муаммоларни ечиш имкони туғилади. Шундай экан, Янги Ўзбекистон остонаси мактабдан бошланади...”

Шавкат Мирзиёев

Ўзбекистон Республикаси Президенти

Бугун мамлакатимизда барча соҳаларда изчил ислоҳотлар ва янгиланиш жараёнлари жадал суратларда олиб борилиб, янги уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига муносиб пойдевор қўйилмоқда. Чунки, халқаро ташкилотлар ва ривожланган давлатлар томонидан қабул қилинган 2030 йилгача янги таълим концепциясида “Таълим–тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ва барқарор ривожланиш мақсадларига етказувчи муҳим фаолият”, деб таърифланган.

Таъкидлаш лозимки, бутун дунёда ўқитувчилар профессионал фаолиятининг турли босқичларида уларнинг касбий маҳоратини ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу масала бўйича жаҳонда амалга оширилган дастлабки тадқиқотлар сирасига Гарвард университетининг таълим факультетида жорий қилинган “**Холмс гуруҳи лойиҳаси**”ни мисол қилиб келтиришимиз мумкин [1]. Ушбу кенг қамровли тадқиқотнинг биринчи босқичи “**Эртанги кун ўқитувчилари**” деб номланиб ўқитувчиларни профессионал фаолиятга тайёрлаш ва уларни жамиятдаги нуфузини ошириш чораларини излашга қаратилган эди.

Бугунги кунга келиб замонавий инсон, олдинги замон одами бутун умри давомида оладиган маълумотларни бир кунда олмақда. Бу ҳолат таълим тизимини ҳам четлаб ўтмади. Ҳозирда педагоглар ва бўлғуси ўқитувчилар яна бир муаммо, керакли ахборотни кераксиз ахборотдан, сифатли ахборотни сифатсиз ахборотдан ажрата олиш ва маълумотларни онгли таҳлил қила олиш кўникмасига эга бўлишлари талаб қилинмоқда.

Аналавий таълим парадигмаси (яъни қисқа вақт ичида иложи борича кўп ахборотни таълим олувчиларга етказиш) ўрнига ривожлантирувчи, илмий-техник ва технократик парадигма ғоялари устувор аҳамият касб этмоқда. Таълим муассасаларида таълим шаклининг ўзгариши, янги шароит ва муҳитда ишлаш зарурати ўқитувчиларнинг касбий фаолиятига қўйиладиган талабнинг ортиши, уларнинг функционал мажбуриятларининг кўпайиши ва профессионал-коммуникатив малакаларини кенгайтиши эҳтиёжини келтириб чиқармоқда.

Ҳозирги кунда жаҳон миқёсида таълимга алоҳида аҳамият берилаётганини дунё миқёсида 1990 йилдан бошлаб, БМТ томонидан *инсон тараққиёти (камолоти) индекси*

ҳисоблана бошлаганида ҳам кўриш мумкин. Инсон тараққиёти (камолоти) индекси (Human Development Index) — жамиятда инсоннинг баркамоллиги таъминланишини ифодаловчи интеграл кўрсаткичдир: Бу индекс покостонлик иқтисодчи Махбуб ул-Ҳақ (Mahbub ul-Haq) бошчилигидаги гуруҳ томонидан ишлаб чиқилган. Унинг концептуал таркиби Амартя Сен (Нобель мукофоти лауреати, 1998 й.) ғояларига асосан яратилган. У БМТнинг тараққиёт дастури асосида тайёрланган, унинг махсус докладлари доирасида фойдаланилган ва эълон қилинган. Бу жиҳатдан мамлакатлар ривожланишига баҳо берилади.

Инсон тараққиёти кўрсаткичлари қуйидагиларга боғлиқ:

- таълим сифати ва аҳолининг саводхонлик даражаси;
- умрнинг давомийлиги;
- киши бошига тўғри келадиган ялпи миллий даромад.

2022 йилда эълон қилинган рейтингда илк уч ўринни Швейцария, Норвегия ва Исландия эгаллади. Ҳаёт даражаси энг ёмон деб топилган уч мамлакат Жанубий Судан, Чад ва Нигерия бўлди.

Ўзбекистон эса 101-ўринни эгаллади. (Қолган кўшни давлатларнинг ўринлари қуйидагича: Қозоғистон – 56, Қирғизистон – 118, Тожикистон – 122, Афғонистон – 180)

Ушбу кўрсаткичдан кўриниб турганидек, Ўзбекистон таълим тизими олдида турган муаммолар ҳам талайгина.

Замонавий дунёда ўқитувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш жамият ривожланишини таъминловчи асосий механизмдир. Таълим сиёсати соҳасида жаҳоннинг етакчи экспертларидан бири бўлган **Майкл Барбер** бир мақоласида «самарали мактаб тизимини тавсифловчи таркибий элементлардан бири юқори малакали ўқитувчилар жамоаси ҳамда уларнинг педагогик фазилати ва малакасини муттасил такомиллаштиришдир» [2], деб таъкидлайди.

2023 йил июнь ойида мамлакатимизда бўлган Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти бош қотибининг таълим сиёсати бўйича маслаҳатчиси **Андреас Шляхерга** “Ўқитиш сифатини таъминлаш учун нима муҳим: синфлардаги ўқувчилар сонини қисқартиришми ёки ўқитувчиларнинг савиясини оширишми?” деган савол берилди. Унга жавобан мутахассис шундай деди: “Агар сиз дарсларни қисқартириш ёки ўқитувчиларнинг малакасини оширишдан бирини танлашингиз керак бўлса, педагогларнинг савияси муҳимроқ. Бу борада юқори натижаларга эришган давлатлар, масалан, Хитой тажрибасини ўрганишимиз мумкин. Дарҳақиқат, бу мамлакатда жуда катта синфлар мавжуд. Лекин, иккинчи томондан, бу давлатда педагог кадрлар малакасини мунтазам ошириб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда” [3].

Бугунги кунда ХХІ аср таълими мазмунида қуйидаги масалалар энг муҳим тенденциялар сифатида кўриб чиқилмоқда [4]:

- Ҳаёт давомида ўқиш (Lifelong learning);
- Таълимни рақамлаштириш;
- Педагогларнинг компетентлигини ривожлантириш;
- Инклюзив таълимни ривожлантириш [5].

Ушбу мақсадларга эришишда ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш тизимини модернизациялаш, бунда 2 та янги технология: PBL-5 ёндашуви технологияси ва 4 “К” технологиясидан кенг фойдаланишни йўлга қўйиш лозим.

PBL-5 ёндашуви технологияси мазмуни:

- Муаммога йўналтирилган ўқитиш (Problem-based learning)
- Лойиҳага йўналтирилган ўқитиш (Project-based learning)
- Ишлаб чиқаришга йўналтирилган ўқитиш (Product-based learning)
- Жараёнга йўналтирилган ўқитиш (Process-based learning)
- Шахсга йўналтирилган ўқитиш (People-based learning)

Баъзи олимлар PBL-5 ёндашуви конструктив, ҳамкорликка ва контекст фаолиятга асосланган, шунингдек, ўқув фаолиятига нисбатан қизиқишни орттирувчи ва гуруҳий муносабатларни тарбияловчи методика сифатида кўриб чиқишади [3]. PBL-5 ёндашуви назарияни амалиёт билан боғлашга ёрдам беради, қарорлар қабул қилиш малакаларини ривожлантиради, танқидий фикрлаш даражасини оширади, мулоқот ва муомала қобилиятларини рағбатлантириш, масаланинг мураккаблик даражасини баҳолашга ёрдам беради. Бундан ташқари, кўпчилик тадқиқотларда PBL-5 ёндашуви ўқувчиларнинг чуқурроқ билим олиш учун шароит яратиши исботланган.

4 “К” технологияси моҳияти:

- Танқидий фикрлаш кўникмасини ривожлантириш (Critical Thinking)
- Креативлик кўникмасини ривожлантириш (Creativity)
- Коммуникация кўникмасини ривожлантириш (Communication)
- Кооперация яни жамоа бўлиб ишлаш қобилиятини ривожлантириш (Coordinating With Others).

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда мамлакатимиз таълим тизимида рўй бераётган ислохот ва ўзгаришлар ҳар бир ўқитувчини касбий компетентлиги ва ўзига хос фазилатларини ривожлантиришга ундамоқда. Муайян фазилатлар том маънода “маҳорат” деган маънони англатувчи компетенция асосида намоён бўлади ва унинг мазмуни “назарий билимларни амалда қўллай олиш, мукамал касбий маҳорат, қобилият ва истеъдодларни намоёиш эта олиш”дир. Бўлажак ўқитувчиларни касбий тайёрлаш сифатини тубдан ошириш, унинг мазмунини такомиллаштириш зарур аҳамият касб этади. Педагогик кадрлар тайёргарлиги сифатини сезиларли даражада ошириш учун педагогик ва касбий билимлар синтезини таъминлаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Пискунова Е. В. Исследования проблем оценки профессиональной компетентности педагога в России и за рубежом //Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2009. – №. 8. – С. 76-83.
2. Майкл Б., Мона М. Создавая будущее: как хорошие образовательные системы могут стать еще более эффективными в следующем десятилетии //Вопросы образования. – 2010. – №. 3. – С. 6-32.
3. <https://yuz.uz/news/talim-sifatini-oshirish-strategiyasida-kadrlar-siyosati>
4. Нуртазин С. Т. и др. Инновационный метод «Проблемно-ориентированного обучения»(Problem-based learning-PBL) //Успехи современного естествознания. – 2013. – Т. 5. – С. 112-114.
5. Oizi T. K. S. Topical Issues Formation of Inclusive Competence of Future Teachers in the Republic of Uzbekistan //JournalNX. – С. 103-106.
6. Ibragimovich I. K. et al. PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.

7. Ибрагимов Х. И. ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1 (80). – С. 608-611.
8. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.
9. X.Ibraimov, M.Quronov, F.Ibragimova. “Pedagogika nazariyasi va tarixi”.: Toshkent – 2024 . Darislik. 392 -b.
10. X.Ибраимов, М.Қуроноф, Ж.Фозилоф, Ф.Зарипов. “Ота – она – мураббий”., услубий-методик қўлланма. Гафур-Гулом нашриёти. 2024 й. 220-б.
11. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
12. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.
13. Ibragimov, X. I., U. A. Yo'ldoshev, and X. Bobomirzayev. "Pedagogik psixologiya." O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent (2009).
14. Ибраимов Х. И. Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 26 (75). – С. 12-16.
15. Ibragimovich, Xolboy Ibraimov. "O ‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL (2021): 209-214.
16. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.